

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

USO DE PLANTAS MEDICINAIS POR IDOSOS RURAIS EM CIDADE DO NORDESTE DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974691>

Lidione Brito Souto¹

Celine Lorhanni da Silva Sousa²

Fernanda de Souza Paixão³

Francyettma Soraya Ferreira de Sousa⁴

Yariadner Costa Brito Spinelli⁵

Braz José do Nascimento Júnior⁶

RESUMO

Os idosos são os detentores dos conhecimentos tradicionais. Nesse sentido, esse público deve ser incluído em pesquisas que envolvam investigações sobre a utilização de plantas medicinais. Os objetivos desse resumo são: traçar o perfil sociodemográfico, conhecer as condições de saúde e a utilização de plantas medicinais. Trata-se de um estudo observacional, realizado no projeto de irrigação N6, em Petrolina, Pernambuco. A pesquisa foi aprovada pelo CEP. Os participantes assinaram um TCLE e responderem a um questionário, com 42 perguntas sobre dados gerais e uso de plantas medicinais. A análise dos resultados foi realizada por técnicas estatísticas descritivas e inferenciais. Participaram da pesquisa 40 idosos.

¹ Mestra em Extensão Rural. Universidade Federal do Vale do São Francisco. lidione26@gmail.com. 0000-0002-5026-8254.

² Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. celine.sousa@discente.univasf.edu.br. 0009-0008-6682-464X.

³ Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. Fernanda.paixao@discente.univasf.edu.br. 0009-0007-4534-7488.

⁴ Graduanda em Farmácia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. francyettma.sousa@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-6356-371X.

⁵ Doutora em Química e Biotecnologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. yariadner.brito@univasf.edu.br. 0000-0001-7334-518X.

⁶ Doutor em Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal do Vale do São Francisco. braz.jose@univasf.edu.br. 0000-0002-2822-5442.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

Desses, 20 eram do sexo feminino. Em relação à renda familiar, 31 (77,5%) ganhavam até um salário-mínimo. Quanto a escolaridade, 22 (55%) não eram alfabetizados. As doenças crônicas mais comuns foram Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Doenças Articulares. Em relação ao uso de medicamentos, encontrou-se que 32 (80%) utilizavam fármacos sintéticos. As plantas mais citadas foram: cidreira (*Lippia alba*); capim santo (*Cymbopogon citratus*) e erva doce (*Pimpinella anisum*). Pode-se concluir que os resultados dessa pesquisa evidenciaram o uso intenso de plantas pelos idosos pesquisados, principalmente com ação ansiolítica, talvez pelo estresse no período pandêmico.

Palavras-chave: Fitoterapia; Agroecologia; Ecologia Humana.

INTRODUÇÃO

Os idosos são os detentores dos conhecimentos tradicionais, pois são eles os principais responsáveis pela propagação da cultura identitária local. Nesse sentido, esse público deve ser incluído em pesquisas que envolvam investigações sobre a utilização de plantas medicinais na medicina folclórica, já que o uso envolve valorização da natureza, com ênfase ao desenvolvimento sustentável, com isso, conscientizando as pessoas para o combate às modificações climáticas.

Assim, pesquisar sobre os idosos rurais é de suma importância para a sociedade, uma vez que se imprime a possibilidade de adquirir dados mais qualificados e atualizados a respeito deste público, sendo possível desenvolver ações e programas estratégicos voltados para a valorização e visibilidade, bem como, verificar aspectos do envelhecimento nesses espaços.

Ademais, o período da pandemia foi especial para determinar a nossa ligação com a natureza, parou as cadeias produtivas e mostrou que o consumo predatório dos recursos naturais podem nos levar a destruição. Nesse sentido, as nossas decisões na pós-pandemia deveriam considerar aspectos de preservação ambiental (TNC, 2021).

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, ZOOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRESTRIAL

EXTENSÃO
RURAL

Diante disso, este resumo apresenta os resultados de um projeto intitulado: “SER IDOSO NO VALE DO SÃO FRANCISCO: um estudo sobre os desafios no cotidiano de agricultores em uma comunidade de fruticultura irrigada”, que teve como objetivos: traçar o perfil sociodemográfico, conhecer as condições de saúde e a utilização de plantas medicinais por esses idosos rurais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa observacional, do tipo transversal, realizada em 2020, no projeto de irrigação Senador Nilo Coelho - N6, especificamente na Vila Velha, em Petrolina, Pernambuco.

A pesquisa foi aprovada pelo CEP, com CAAE: 40127920.0.0000.9907. O protocolo COVID 19 foi observado durante as entrevistas, com o distanciamento social, uso de máscara, luvas descartáveis, *Face Shield*, higienização das mãos.

A seleção se deu por amostragem por conveniência, diretamente nas casas dos informantes. Os participantes assinaram um TCLE e responderem a um questionário, com 42 perguntas sobre dados gerais e uso de plantas medicinais. A análise dos resultados foi realizada por técnicas estatísticas descritivas e inferenciais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa 40 idosos. Desses, 20 participantes eram do sexo feminino. Em relação à renda familiar, 31 (77,5%) ganhavam até um salário-mínimo. Quanto a escolaridade, 22 (55%) participantes não eram alfabetizados.

Em relação a presença de comorbidades, 36 (90%) dos participantes afirmaram possuir patologias crônicas. As mais comuns foram Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Doenças Articulares. Em relação ao uso de medicamentos, encontrou-se que 32 (80%) utilizavam fármacos sintéticos.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um problema de saúde pública tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. A

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

OMS define como DCNT: as doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, câncer e diabetes mellitus (SATO *et al.*, 2017).

Em relação ao uso de plantas medicinais, percebeu-se que os idosos entrevistados utilizam uma grande variedade de espécies, 26 plantas medicinais. As mais citadas foram: cidreira (*Lippia alba*) (17 citações); capim santo (*Cymbopogon citratus*) (15 citações) e erva doce (*Pimpinella anisum*) (8 citações). Nesse sentido, os idosos estavam nervosos, agitados e preocupados. Resultados semelhantes foram obtidos por Peixoto *et al.* (2015) que investigaram a utilização da fitoterapia por idosos de área rural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O novo coronavírus trouxe muitas incertezas quanto ao futuro. Assim, os resultados dessa pesquisa evidenciaram o uso intenso de plantas pelos idosos pesquisados, principalmente com ação ansiolítica, talvez pelo estresse no período pandêmico.

O processo de envelhecimento no âmbito rural, possui especificidades que precisam ser respeitadas, a fim de promover a valorização e o desenvolvimento de projetos e ações voltados para esse segmento.

REFERÊNCIAS

PEIXOTO, M. I. *et al.* **Plantas Mediciniais Utilizadas por Idosos da Zona Rural de Fagundes-PB**. Anais Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, v. 2, n. 1. 2015.

SATO, T. O. *et al.* Doenças Crônicas não Transmissíveis em Usuários de Unidades de Saúde da Família - Prevalência, Perfil Demográfico, Utilização de Serviços de Saúde e Necessidades Clínicas. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, v. 21, n. 1, p. 35-42, 2017.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

TNC. The Nature Conservancy. **A Natureza será protagonista em 2021.** 2021.
Disponível em: https://www.tnc.org.br/conecte-se/comunicacao/artigos-e-estudos/a-natureza-sera-protagonista-em-2021/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwps-zBhAiEiwALwsVYXED2sSCIUFfJZOB3MpPGsKIZTRtHuuoeP8F8LnQLAkN9ve1PeDyexoC5NoQAvD_BwE. Acesso em 20 jun. 2024.

ISBN: **978-85-5322-290-2**

DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>